

GAZLARDAGI KINETIK NAZARIYA MAVZUSIDA MASALALAR TUZISH VA ULARNI YECHISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Shahobiddin Mirzaraimovich Qirg'izov,

Kimyo fanlari doktori, professor.

Zulfizarxon Sharobiddin qizi Mo'minova,

Kimyo ta'lim yo'nalishi II bosqich magistranti.

Annotatsiya. Ushbu maqolada gazlardagi kinetik nazariya mavzusini rivojlantirish maqsadida yangi tartibda tuzilgan ba'zi masalalar va ularni yechimlari keltirilgan.

Аннотация. В целях развития темы кинетической теории в газах некоторые задачи и их решения представлены в новом порядке.

Annotation. In order to develop the topic of kinetic theory in gases, some problems and their solutions are presented in a new order.

Kalit so'zlar. Gazlar, diffuziya, effuziya, bosim, hajim, tezlik, masofa, vaqt, temperatura

Ключевые слова. Газы, диффузия, истечение, давление, объем, скорость, расстояние, время, температура.

Keywords. Gases, diffusion, effusion, pressure, volume, speed, distance, time, temperature

Gazlardagi kinetik nazariya mavzusi zamonaviy kimyo fanida takomillashtirish kerak bo'lgan dolzarb mavzulardan biridir. Ushbu mavzu faqatgina kimyo faniga aloqador bo'lmay, balki fizika va matematika fanlariga ham bog'liqligi dolzarblikni ortiradigan yana bir omildir. Ushbu mavzuni puxta o'rganish va shu sohada izlanishlar olib boorish uchun avvalo, mavzuning nazariy va hisobashga oid qismlarini o'rganish lozim. Gazlarning kinetik energiya, temperatura, bosim, hajm va shunga o'xshash alohida hususiyatlaridan foydalanilgan va ushbu hususiyatlarni yaxshi o'rgangan holatda mavzuni hisoblashga oid qismlarini nafaqat rivojlantirish balki, alohida pog'onaga olib chiqishimiz mumkin. Quyida ushbu mavzuni rivojlantirish uchun alohida yondashilgan holatda tuzilgan ayrim masalalar va ularning yechimlari berib o'tilgan.

1-masala. Bir xil sharoitda va bir vaqtning o'zida K va L gazlari rasmda ko'rsatilganday quvur orqali yuborilganda 5-qismda uchrashadilar.

(1-rasm)

Gazlarning mutlaq haroratlari (T) o`rtasida bog`liqlik $T_K=9T_L$ shunday bo`lsa, ular qaysi bo`limda uchrashadilar?(har bir qism teng masofada joylashgan)

- A. 1 va 2 orasida
- B. 2 va 3 orasida
- C. 6 va 6 orasida
- D. 7 va 8 orasida

Yechim: Bir xil sharoitda gazlar 5 – qismda ushrashishiga ko`ra, K va L gazlarining tezliklari tengdir.

$$\frac{V(K)}{V(L)} = \sqrt{\frac{M_L}{M_K}}, \quad 1 = \sqrt{\frac{M_L}{M_K}}$$

Gazlarning tezligi ularning mutlaq haroratining kvadrat ildiziga to`g`ridan -to`g`ri proporsionaldir. Ularning massasining kvadrat ildiziga teskari proporsionaldir.

$$\sqrt{\frac{T_1 M_l}{T_L M_k}} = \sqrt{\frac{9I_L}{I_L}} \times 1 = 3$$

$$V_K=3V_L$$

L gazi 1 qism yo`l bosganda K gazi 3 qism yo`l bosadi. Agar yo'lning 4 birligi 10 qismga teng bo'lsa, yo'lning bir birligi taxminan 2,5 ga teng.

$$V_K= 3 \times 2,5 = 7,5$$

7 va 8 qism orasida uchrashadilar

Javob : D

2-masala.

(2-rasm)

Rasmda ko'rsatilgan birikma idishdagi bir xil haroratda reaksiyaga kirishmaydigan

X, Y va Z gazlari mavjud. Bunga ko`ra idishlar orasidagi to`siqlar olinib tizim muvozanatga kelganda,

- I. Yakuniy bosim 2,5 atm
 - II. X gazining bosimi boshiga nisbatan pasayadi.
 - III. Qisman bosimlar orasidagi bog'liqlik $P_x=P_z=P_y$
- Ushbu fikrlardan qaysi biri tog'ri
- A. Faqat I
 - B. Faqat II
 - C. I va II
 - D. I, II, III.

Yechim:

Idishlar orasidagi to'siq olinganda yakuniy bosim,

$$I. P_1 \cdot V_1 + P_2 \cdot V_2 + P_3 \cdot V_3 = P_{yakun} \cdot V_{jami}$$

$$3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 1 = P_{yakun} \cdot 6$$

$$P_{yakun} = 2.5 \text{ atm.} \quad \text{To'g'ri;}$$

- II. X gazining bosimi 3 atm oxirgi bosim 2,5 atm X gazining bosimi ozayadi.
Tog'ri;

- III. $P_1 V_1 = P_x V_{jami} \quad 3 \cdot 2 = P_x \cdot 6 \quad P_x = 1 \text{ atm}$
 $P_1 V_1 = P_y V_{jami} \quad 2 \cdot 3 = P_y \cdot 6 \quad P_y = 1 \text{ atm} \quad \text{Xato}$
 $P_1 V_1 = P_z V_{jami} \quad 3 \cdot 1 = P_z \cdot 6 \quad P_z = 0,5 \text{ atm}$

3-masala

(3-rasm)

Bir xil hajmli idishlarda O_2 , A va B gazlari joylashgan. Tasvir I va Tasvir II dagi idishlar orasidagi to'siqlar bir vaqtning o'zida olib tashlanadi. Har ikki idishlarda ham gazlar d nuqtada to'qnashishiga ko'ra A va B gazlarni aniqlang?

- | A | B |
|-----------|--------|
| A. CH_4 | SO_2 |
| B. SO_2 | CH_4 |
| C. CH_4 | H_2 |
| D. H_2 | CH_4 |

Yechim: gaz molekularining diffuziya tezligi, gazning molyar massasi va Kelvin issiqligiga bog'liqdir. Gazlar D nuqtasiga to'qnasha

Xuddi shu sharoitda gazlarning diffuziya tezligi ular bosib o'tgan yo'lga tog'ridan-to'g'ri proporsionaldir. $\frac{x_{O_2}}{x_A} = \frac{v_{O_2}}{v_A} = \frac{3}{2}$

Graham diffuziya tenglamasiga ko'ra: $\frac{v_{O_2}}{v_A} = \sqrt{\frac{M_A \cdot T_{O_2}}{M_{O_2} \cdot T_A}} \quad \frac{3}{2} = \sqrt{\frac{M_A \cdot 9.1}{32 \cdot 2T}}$

Tenglamaning ikkala tomonining kvadrati olinadi. $\frac{9}{4} = \frac{M_A \cdot 9T}{32 \cdot 2T} \quad M_A = 16$

Tasvir – II gazlari uchun

A va B gazlarning yo'llari teng bo'lganligi uchun, ularning tezligi ular joylashgan sharoitda tezligi ham tengdir.

$$\frac{v_{O_2}}{v_A} = \sqrt{\frac{M_B T_A}{M_A T_B}} \quad \frac{v_{O_2}}{v_A} = \sqrt{\frac{M_B \cdot 2T}{16 \cdot 8T}} \quad 1 = \frac{M_A \cdot 2T}{16 \cdot 8T} \quad M = 64 \text{ g}$$

Variantlarda $M_A = 16 \text{ g}$ bo'lsa

M_B esa

4-masala.

Gaz zarralarining harakatini tushuntiruvchi nazariya "Kinetik nazariya" deb ataladi. Diffuziya - bu gaz molekularining boshqa gaz molekulari bilan o'zining kinetik xususiyatlari yordamida asta sekin yoyilish jarayoni bo'lsa-da, Effuziya (tarqalishi, oqish) esa bosim ostidagi bir gazning idishdagi kichik teshikdan o'tib tarqalish jarayonidir.

(6-rasm)

Ikkala tomoni ochiq bo'lgan quvurning A uchidan $Ne(g)$, B uchidan $SO_3(g)$ gazlari bir xil temperatura va bir xil vaqtda quvurga yuborilganda, yuborilgan gazlar birinchi bo'lib A nuqtasidan 200 cm masofadagi K nuqtasida to'qnashdilar.

Huddi shu xolatda 25 ml Ne(g) va 50 ml SO₃(g) bilan to'ldirilgan bir sharda kichik bir teshik ochildi. Xolat o'zgarishidan oldin neon gazining barchasi 18 soniyada shardan effuziya tufayli atrofga yoyildi. Bunga ko'ra SO₃ gazining barchasi uchun effuziya soniyasi nechaga teng?

A)18 B)32 C)36 D)80

Yechim:

Gazlar K nuqtasida to'qnashganiga ko'ra A uchidan yuborilgan gaz 200cm masofa bosib o'tganda B uchidan yuborilgan gaz 100cm masofa bosib o'tti.

Ne va SO₃ gazlarining bir xil muhitda tezliklari bilan bosib o'tgan masofalari bir-biriga to'g'ri proporsionaldir.

$$\frac{v_{Ne}}{v_{SO_3}} = \frac{|Ak|}{|\beta k|} \frac{v_{Ne}}{v_{SO_3}} = \frac{200}{100} = \frac{2}{1} \text{ bo'ladi}$$

Xuddi shu sharoitda bir xil miqdorda gazlarning effuziya vaqtlari ularning tezligiga teskari proporsionaldir.

$$\frac{v_{Ne}}{v_{SO_3}} = \frac{t_{SO_3}}{t_{Ne}} \quad \frac{2}{1} = \frac{t_{SO_3}}{18} \quad t_{SO_3} = 2 \cdot 18 = 36 \text{ dir. Bu yerdan 25 ml Ne uchun}$$

effuziya vaqti 18 s bo'lsa 25 ml SO₃ gazi uchun 36s bo'lishini hisobladik. Miqdor ortgani sari effuziya vaqti ham ortishidan:

25 ————— 36

50 ————— 72

Javob: D

Xulosa. Ushbu masalalar o'quv qo'llanmalar va masala, mashq kitoblarida o'quvchilar bilimni tekshirish va takrorlash, ixtisoslashtirilgan maktablarda kimyodan masalalar yechishni takomillashtirish uchun tavsiya etiladi, yuqorida berilgan barcha masalalar o'quvchilarni mantiqiy fikrlashini oshirishga xizmat qiladi. O'ylaymanki ushbu maqola o'quvchilarni biroz bo'lsada tegishli mavzularni mukammal tushunishga yordam beradi. Ta'lim muassaslarida bir necha yillardan beri o'qitishda shakllantirilgan, tajribadan muvaffaqiyatlari bilan o'tgan kimyo fanining asosiy nazariy masalalari, gazlardagi kinetik nazariya kabi mavzularda o'quvchilar ongini oshirishga xizmat qiluvchi nazariy masalalar ahamiyati juda katta. Ta'lim dargohlarida kimyo fanini o'qitishda asosiy talab o'quvchilarning kimyoviy bilimlarning egallashning eng muhim vositasi – o'qitilayotgan mavzuni tushuntirishda kimyoviy tajribalardan foydalanilgan tajribaviy masalalarning ham ahamiyati katta va shu sababdan yangi tuziliyotgan masalalarni tajribaviy qismlar bilan bog'lagan holatda ishlab chiqish, ommaga taqdim etish rivojlanishning yangi bosqichiga olib keladi degan umiddamiz.